

ANÁLISIS DE AUTOESTIMA Y METACOGNICIÓN EN ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA SALUD

SELF-ESTEEM AND METACOGNITION ANALYSIS IN HEALTH SCIENCES STUDENTS

DOI.....

AUTORES:Yosbanys Roque Herrera^{1*}Manuel Cañas Lucendo²Gina Alexandra Pilco Guadalupe³Alejandra Salomé Sarmiento Benavides⁴**DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA:** yosbanys.roque@epoch.edu.ec**Fecha de recepción:** 06 / 12 / 2024**Fecha de aceptación:** 13 / 12 / 2024**RESUMEN**

El objetivo de la investigación fue analizar la relación existente entre niveles de autoestima y habilidades metacognitivas en estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Chimborazo, 2022. Se desarrolló un proceso investigativo con diseño no experimental y alcance analítico, cuya población estuvo constituida por 1146 educandos de ese contexto. Predominó el nivel *muy alto* de metacognición (60,97%); así como, la autoestima *elevada* (42,15%). Ambas variables de estudio se asociaron significativamente ($p < 0,01$). Existió capacidad predictiva de la regulación de la metacognición *alta* con respecto a niveles *bajo* y *medio* de autoestima.

Palabras clave: Autoestima, Metacognición, Estudiantes, Educación superior.

ABSTRACT

This research aimed to analyze the relationship between the levels of self-esteem and metacognitive skills in students of the Faculty of Health Sciences of the National University of Chimborazo in the second term of 2022. The research had a non-experimental design with an analytical scope and cross-section. One thousand one hundred forty-six students constituted the population in this study. Predominated of the *very high level* of metacognition

^{1*} Escuela Superior Politécnica de Chimborazo – Universidad Nacional de Chimborazo,
yosbanys.roque@epoch.edu.ec - <https://orcid.org/0000-0002-7098-3538>

² Universidad Nacional de Chimborazo, mcanas@unach.edu.ec - <https://orcid.org/0000-0002-6700-6605>

³ Universidad Nacional de Chimborazo, apilco@unach.edu.ec - <https://orcid.org/0000-0002-2777-6146>

⁴ Universidad Nacional de Chimborazo, asarmiento@unach.edu.ec - <https://orcid.org/0000-0002-6404-418X>

(60.97%). The majority of participants had *high self-esteem* (42.15%). Both variables were significantly associated ($p < 0.01$). Was predictive capacity for regulating high metacognition concerning low and medium levels of self-esteem.

Keywords: *Self-esteem, Metacognition, Students, Higher education.*

INTRODUCCIÓN

La autoestima es la forma en que el individuo se autoevalúa y actúa en consecuencia, generando apreciaciones desde una base afectiva y cognitiva. Así, esta categoría se relaciona directamente con el autoconcepto; lo que implica el reconocimiento y aceptación de las propias limitaciones, capacidades, habilidades y características corporales; otorgando valor e importancia a sí mismo desde la autopercepción (Aydin et al., 2018; Gómez Tabares et al., 2020).

Zamora Marin y Leiva Colos (2022) mencionan que las dificultades producidas por una baja autoestima pueden afectar la salud mentas de las personas, principalmente de los jóvenes.

Por otro lado, la metacognición es un constructo referido al grado de conocimiento de la persona acerca de su propio proceso cognitivo u operación mental (Arias Barahona y Aparicio, 2020). Delmastro y Salazar (2008), la definen como “una actividad consciente de pensamiento de alto nivel, que permite indagar y reflexionar sobre la forma cómo la persona aprende y controla sus propias estrategias y procesos de aprendizaje, con el objeto de modificarlos y/o mejorarlos” (p. 45). Al respecto, Zulma Lanz (2006) establece que está compuesta por dos dimensiones fundamentales: conocimiento y regulación de la metacognición.

Los sistemas educativos contemporáneos deberían considerar la implementación de acciones para un adecuado desarrollo de la autoestima y las habilidades metacognitivas en los alumnos, mediante la estimulación del autoconcepto, la motivación y la autorregulación del aprendizaje (Siegesmund, 2017; Dapp y Roebbers, 2021).

Considerando los aspectos comunes entre ambos constructos, Kolubinski et al. (2019) desarrollaron un modelo metacognitivo con la capacidad de actuar positivamente sobre la autoestima.

El estudio de la relación entre metacognición y autoestima ha sido abordado por varios autores en diferentes poblaciones y contextos (Moh et al., 2019; Elif, 2013; Inci et al., 2021), logrando asociar ambas variables con una divergencia de intensidad.

En diferentes procesos investigativos se implementaron programas de entrenamiento de estrategias metacognitivas que mostraron eficacia en el desarrollo personal de los participantes, principalmente en aspectos inherentes a la autoestima (Castillo, 2001; Repetto y Carvallo, 2014).

El objetivo principal del estudio consiste en analizar la relación existente entre los diferentes niveles de la autoestima y las habilidades metacognitivas en estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Chimborazo, en el segundo semestre de 2022.

METODOLOGÍA

La investigación tuvo un diseño no experimental, con alcance analítico y de corte transversal; en el que participaron los 1146 estudiantes que constituyeron la población, estando conformada los matriculados en las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Chimborazo (UNACH), Riobamba, Ecuador, durante el período académico 2022-2S.

Los datos fueron obtenidos mediante la aplicación de dos instrumentos:

- Inventario de Habilidades Metacognitivas (IHM) (Schraw y Denninson, 1994), el que consta de 52 ítems que miden mediante una escala tipo Likert (completamente en desacuerdo – 1, más en desacuerdo que de acuerdo – 2, medianamente de acuerdo/desacuerdo – 3, más de acuerdo que en desacuerdo – 4 y completamente de acuerdo – 5); permitiendo establecer el estado global de la variable y el de dos dimensiones metacognitivas fundamentales:
 - Conocimiento de la cognición, medido a través de los indicadores conocimiento declarativo (ítems 5, 10,12, 16, 17, 20, 32, 46), conocimiento procedimental (ítems 3,14, 27, 33) y conocimiento condicional (ítems 15, 18, 26, 29, 35).
 - Regulación de la cognición, determinado mediante los indicadores: planificación (ítems 4, 6, 8, 22, 23, 42, 45), organización (ítems 9, 13, 30, 31, 37, 39, 41, 43, 47, 48), monitoreo (ítems 1, 2, 11, 21, 28, 34, 49), depuración (ítems 25, 40, 44, 51, 52) y evaluación (ítems 7, 19, 24, 36, 38, 50).

El procesamiento de este instrumento posibilita enmarcar el estado de la variable, las dimensiones e indicadores en cuatro posibles niveles: muy bajo, bajo, alto y muy alto.

- Escala de Autoestima de Rosenberg, esta incluye 10 ítems centrados en la exploración de sentimientos y pensamientos acerca de la autoaceptación de del individuo, mediante una escala de cuatro valores (1= muy de acuerdo, 2= de acuerdo, 3= en desacuerdo y 4= totalmente en desacuerdo). El procesamiento se realiza a través de la sumatoria de las puntuaciones, lo que debe realizarse invirtiendo las cifras de los ítems: 3, 5, 8, 9 y 10; el esto se toma directamente. Los resultados se interpretan de la siguiente manera: 30 a 40 (elevada), 26 a 29 (media) y menor que 25 (baja). Vázquez Morejón et al., (2004) determinaron su consistencia interna adecuada mediante un alpha de Cronbach de 0,87 (Chacón López et al., 2019).

El procesamiento de los datos se hizo empleando el software SPSS en su versión 25.0. Los investigadores describieron las habilidades metacognitivas y la autoestima en los participantes a través frecuencias relativas y absolutas. Los resultados de la prueba de Kolmogorov y Smirnov mostraron que la distribución de los datos no cumplía con criterios de normalidad ($p < 0,05$), por lo que se decidió utilizar pruebas no paramétricas para análisis de relación: chi cuadrado de independencia y el coeficiente de correlación de Spearman. La potencia estadística de las relaciones se estableció mediante el valor de Beta.

El análisis causa-efecto se realizó de la siguiente manera:

- Regresión logística basada en una función lineal que procesó variables independientes

con respecto diferentes niveles de la variable dependiente (Sagaró del Campo, et al., 2019).

- Regresión logística multinomial para identificar los factores que afectan a los diferentes niveles de autoestima, requiriendo varias pruebas inferenciales: Chi cuadrado (para asociar las variables), R^2 de Cox y Snell y R^2 de Nagelkerke (indicador de bondad de ajuste del modelo) y Odds ratio (como medida de la probabilidad con que un factor podría modificar a una determinada variable (Ceniceros, 2014).

Durante la investigación, se implementó el procedimiento de consentimiento informado en los participantes con el compromiso de respeto de su anonimato. El estudio contó con el aval de la Dirección de Investigación de la Universidad Nacional de Chimborazo:

- Proyecto de investigación “metacognición en estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud”, financiado por la Universidad Nacional de Chimborazo, ganador de convocatoria de concurso, mediante Resolución No.40-CIV-16-2-2022.
- Proyecto de investigación “Autoestima en estudiantes matriculados en las carreras de la salud, en el retorno a clases presenciales Universidad Nacional de Chimborazo, 2022”, financiado por la Universidad Nacional de Chimborazo, ganador de convocatoria de concurso, mediante Resolución No.194-CIV-30-11-2022.

RESULTADOS

El procesamiento descriptivo de los datos posibilitó apreciar un predominio del nivel *muy alto* en ambas dimensiones de la metacognición, así como en la global, con frecuencias que oscilaron entre el 60,38 y el 64,31%; existiendo una incidencia menor que el 3% en la suma de los niveles *bajo* y *muy bajo*. Con respecto a la autoestima, la mayoría de los participantes tuvieron una evaluación de *elevada* (42,15%). Los valores p de la prueba chi cuadrado de Pearson fueron menores de 0,01; por lo que, ambas variables se asociaron significativamente (tabla 1).

Tabla 1. Asociación de las habilidades metacognitivas con los niveles de autoestima

Metacognición	Nivel	Autoestima			χ^2	P
		Baja	Media	Elevada		
Global	Muy bajo	-- (--)	-- (--)	6 (0,52%)	46,97	0,00**
	Bajo	3 (0,26%)	4 (0,35%)	11 (0,96%)		
	Alto	94 (8,20%)	198 (17,40%)	131 (11,43%)		
	Muy alto	130 (11,34%)	234 (20,40%)	335 (29,23%)		
Conocimiento	Muy bajo	-- (--)	-- (--)	6 (0,52%)	37,26	0,00**
	Bajo	3 (0,26%)	4 (0,35%)	12 (1,05%)		
	Alto	83 (7,24%)	180 (15,71%)	121 (10,56%)		
	Muy alto	141 (12,30%)	252 (21,99%)	344 (30,02%)		
Regulación	Muy bajo	-- (--)	-- (--)	5 (0,44%)	57,16	0,00**
	Bajo	1 (0,09%)	3 (0,26%)	12 (1,05%)		

Alto	100 (8,73%)	206 (17,98%)	127 (11,08%)
Muy alto	126 (10,99%)	227 (19,81%)	339 (29,58%)
Total	227 (19,8%)	436 (38,1%)	483 (42,1%)

Abreviaciones: **significativo ($p < 0,01$); P (p-valor); X^2 (chi cuadrado).

El análisis de regresión logística multinomial reflejó significación estadística en lo referido a la asociación general del conjunto de variables metacognitivas con respecto a la autoestima ($X^2=26,54$; $p < 0,05$); sin embargo, los valores de R^2 de Cox y Snell (0,19) y R^2 de Nagelkerke (0,21) no resultaron cercanos a 1, indicando un bajo nivel de bondad de ajuste del modelo (Tabla 2).

Tabla 2. Resumen de los criterios del análisis de regresión logística multinomial

Autoestima (variable independiente)	X^2	Gl	Sig.	Logaritmo de verosimilitud -2	R^2 de Cox y Snell	R^2 de Nagelkerke
Valores	26,54	6	0,01*	117,87	0,19	0,21

Abreviaturas y siglas: Gl (grados de libertad); R^2 (R cuadrado); Sig. (significación estadística); X^2 (chi cuadrado); *significativo ($p < 0,05$).

El análisis de regresión logística multinomial permitió establecer que la autoestima en sus niveles *bajo* y *medio*, predice de manera estadísticamente significativa el nivel *alto* de la regulación de la metacognición ($p=0,00$).

Los valores de Odds ratio indicaron que los estudiantes de la población investigada con niveles de autoestima *bajo* y *medio* tienen 3,93 y 3,56 veces (respectivamente) más probabilidades de que su regulación de la metacognición sea *alta* (Tabla 3).

Tabla 3. Predictibilidad de la autoestima en función de la metacognición (regresión logística multinomial)

Nivel de autoestima	Regulación de la metacognición	β	Sig.	Exp (β) = Odds ratio	95%. IC. para EXP(β)	
					Inferior	Superior
Baja	Alta	1,36	0,00**	3,93	1,51	10,17
Media	Alta	1,27	0,00**	3,56	1,58	8,02

Abreviaturas: β , beta; EXP(β), beta exponencial-odds ratio; IC. (intervalo de confianza); Sig. (significación estadística).

La prueba de correlación de Pearson permitió determinar la presencia significativa de esta condición estadística en todas las dimensiones e indicadores de las habilidades metacognitivas con respecto a la autoestima ($p < 0,01$ o $p < 0,05$); siendo de leve intensidad en la totalidad de los casos y únicamente negativa en la relación con la metacognición global ($r=-0,110$) (Tabla 4).

Tabla 4. Análisis correlacional bivariado entre autoestima y habilidades metacognitivas

Metacognición	Autoestima		
	Rho	P	β
Nivel metacognición global	-0,110	0,000**	0,96
Regulación de la cognición	0,116	0,000**	0,97
Evaluación	0,087	0,003**	0,83
Depuración	0,069	0,019*	0,64
Monitorización	0,091	0,002**	0,87
Organización	0,104	0,001**	0,94
Planificación	0,098	0,001**	0,91
Conocimiento de la cognición	0,095	0,001**	0,89
Conocimiento condicional	0,066	0,026*	0,60
Conocimiento procedimental	0,070	0,019*	0,65
Conocimiento declarativo	0,086	0,004**	0,83

Abreviaturas: β (Beta); P (p-valor); Rho (Coeficiente de correlación de Spearman); ** (Significativo $p < 0,01$); * (Significativo $p < 0,05$).

DISCUSIÓN

Las cifras permitieron constatar la existencia de asociación significativa entre los niveles de la regulación, conocimiento y nivel de metacognición global con los diferentes niveles de la autoestima. En estudios previos se demostró la existencia de relaciones estadísticamente significativas ($p < 0,05$) entre estas variables en diferentes poblaciones (Inci et al., 2021; Moh et al., 2019).

Bedford y Rajeswari (2022), también hallaron una asociación estadísticamente significativa, directamente proporcional y de intensidad leve entre metacognición y autoestima ($p < 0,01$) en estudiantes universitarios, aunque en la Facultad de Artes y Ciencias.

Algunas terapias metacognitivas dirigidas a adolescentes y jóvenes se desarrollan a partir de la presencia de limitaciones del pensamiento adaptativo y de los procesos de control cognitivo (Wells et al., 2009); siendo predominante la detección de trastornos psicológicos relacionados con autoestima, estrés, depresión, entre otros. (Farahmand et al., 2014; Normann y Morina, 2018).

Las habilidades metacognitivas potencian la reactividad afectiva y los cambios en las valoraciones de la autoestima (Palmier Claus et al., 2011); mientras que, el insuficiente desarrollo de estas se asocia con algunos pensamientos de rumiación que resultan predictivos del estado de la autoestima (Duro Martín, 2021; Fearn et al., 2022).

En otro estudio, los investigadores aplicaron un modelo de regresión, observando también que la metacognición es un elemento con capacidad predictiva del nivel de autoestima baja

en un 16% (Hagen et al., 2020). Asimismo, Cepeda y Mahecha (2022) determinaron que hubo correlación estadísticamente significativa entre autoestima y autorregulación del aprendizaje en una población de estudiantes universitarios ($r=0,207$; $p<0,000$).

En Alemania, durante un proceso investigativo relativo a la regulación del autoaprendizaje y la autoestima en 60 estudiantes de nivel superior, Schnaubert et al. (2021) establecieron que la mayoría de los modelos desarrollados mostraron que el estado de cada variable no era significativamente explicativo de la otra ($\beta<0,01$; $p=0,246$); aunque, se observó correlación entre ambas ($r=0,569$; $p<0,001$). Por su parte, Elif (2013) encontró una correlación estadísticamente significativa, positiva y de intensidad moderada ($r = 0,421$; $p=0,000$).

Limitaciones y lineamientos para futuras investigaciones

La principal limitación del estudio estuvo dada por la ausencia de normalidad en la distribución de los datos; por lo que, se emplearon estadísticas inferenciales no paramétricas, disminuyendo la capacidad de extrapolación de los resultados a otros entornos similares.

Este estudio constituye un diagnóstico situacional que posibilitará la implementación de estrategias pedagógicas en el entorno estudiado, sirviendo de base para futuras investigaciones al respecto.

CONCLUSIONES

En estudiantes universitarios, los niveles alto y muy alto fueron los que predominaron en el nivel de metacognición global y sus dimensiones; mientras que en la autoestima fueron los niveles medio y elevado. Los hallazgos indicaron asociación estadísticamente significativa entre los niveles de las dimensiones metacognitivas y los de autoestima.

El análisis de regresión logística multimomial permitió establecer la presencia de capacidad predictiva de la regulación de la metacognición alta con respecto a los niveles bajos y medios de autoestima.

La correlación entre todas las dimensiones y factores de la metacognición con respecto a la autoestima reveló una relación positiva, directamente proporcional y de intensidad leve; sin embargo, con respecto al nivel de metacognición global fue inversamente proporcional.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arias Barahona G. R., y Aparicio, A. S. (2020). Conciencia metacognitiva en ingresantes universitarios de ingeniería, arquitectura y ciencias aeronáuticas. *Propósitos y Representaciones*, 8(1), e272. <https://dx.doi.org/10.20511/pyr2020.v8n1.272>
- Aydin I, Algin A, Poyraz, M. K., y Kalenderoglu A. (2018). An analysis with Rotter Internal-External Locus of Control Scale, Rosenberg Self-Esteem Scale, and the Barratt Impulsivity Scale on patients who attempted to recurrent suicide. *Eurasian Journal Ofemergency Medicine*, 17(3), 109-112. <https://doi.org/10.5152/eajem.2018.39306>
- Bedford, F. E. J., y Rajeswari, A. (2022). Metacognition Of Under Graduate Students In Relation To Self-Esteem. *Journal of Positive School Psychology*, 6(9), 1773-1778. <https://www.journalppw.com/index.php/jpsp/article/view/12513/8110>

- Castillo, R. A. (2001). Desarrollo de rasgos asociados a la autoestima a través de la metacognición, en una universidad mexicana. *RELIEVE*, 7(2), 135-153. http://www.uv.es/RELIEVE/v7n2/RELIEVEv7n2_5.htm
- Ceniceros Angulo, J. C. (2014). ¿Tienden las personas casadas a discriminar preferentemente a favor del criterio de los precios en la compra de productos básicos? Evidencia empírica para la compra de aceites comestibles en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México. *Tecsisistecatl*, 6(16). <https://www.eumed.net/rev/tecsistecatl/n16/regresion-logistica.html>
- Cepeda, D., y Mahecha, J. (2022). Autorregulación del aprendizaje y rasgos de personalidad en estudiantes universitarios. *Revista Innova Educación*, 4(3), 88–101. <https://doi.org/10.35622/j.rie.2022.03.005>
- Chacón López, H., Caurcel Cara, M. J., y Romero Barriga, J. F. (2019). Sexting en universitarios: relación con edad, sexo y autoestima. *Suma Psicológica*, 26(1), 1-8. <https://doi.org/10.14349/sumapsi.2019.v26.n1.1>
- Dapp, L. C., y Roebers, C. M. (2021). Metacognition and self-concept: Elaborating on a construct relation in first-grade children. *PloS one*, 16(4), e0250845. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0250845>
- Delmastro, A. L., y Salazar, L. (2008). El andamiaje instruccional como activador de procesos metacognitivos durante el aprendizaje de lenguas extranjeras. *Entre Lenguas*, 13, 43-55. <https://link.gale.com/apps/doc/A204074628/IFME?u=anon~41d3b390&sid=google Scholar&xid=f095fda9>
- Elif, F. (2013). Investigation of the Relationship between Self-esteem and Metacognitive Awareness Level of 9th Grade Students. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 106, 1622-1628. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.183>
- Farahmand, V., Hassanzadeh, R., Mirzaian, B., Fayyazi Bordbar, M. R., Feizi, J. (2014). The efficacy of group metacognitive therapy on self-esteem and mental health of patients suffering from major depressive disorder. *Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences*, 8(2), 4-10. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4105599/pdf/ijpbs-8-004.pdf>
- Fearn, M., Marino, C., Spada, M. M., y Kolubinski, D. C. (2022). Self-critical Rumination and Associated Metacognitions as Mediators of the Relationship Between Perfectionism and Self-esteem. *Journal of Rational-Emotive and Cognitive-Behavior Therapy*, 40, 155–174. <https://doi.org/10.1007/s10942-021-00404-4>
- Gómez Tabares, A. S., Núñez, C., Agudelo Osorio, M. P., y Caballo, V. E. (2020). Riesgo suicida y su relación con la inteligencia emocional y la autoestima en estudiantes universitarios. *Terapia psicológica*, 38(3), 403-426. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-48082020000300403>
- Hagen, R., Havnen, A., Hjemdal, O., Kennair, L. E. O., Ryum, T., y Solem, S. (2020). Protective and Vulnerability Factors in Self-Esteem: The Role of Metacognitions,

- Brooding, and Resilience. *Frontiers in psychology*, 11. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01447>
- Inci, H., Inci, F., Ersoy, S., Karatas, F., y Adahan, D. (2021). Self-esteem, metacognition, and coping strategies in cancer patients: A case-control study. *Journal of cancer research and therapeutics*, 17(4), 956–962. https://doi.org/10.4103/jcrt.JCRT_618_19
- Kolubinski, D. C., Marino, C., Nikčević, A. V., y Spada, M. M. (2019). A metacognitive model of self-esteem. *Journal of Affective Disorders*, 256, 42-53. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2019.05.050>
- Moh. E. A. M., Mansey, A. H. M., y Welem Y. M. (2019). Metacognitive skills and their relationship to self-esteem in pre-school hearing-impaired children. *Journal of Scientific Research in Education*, 20(15), 270-294. <https://doi.org/10.21608/jsre.2019.77185>
- Normann, N., y Morina, N. (2018). The Efficacy of Metacognitive Therapy: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Frontiers in psychology*, 9, 2211. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02211>
- Palmier Claus, J. E., Dunn, G., Morrison, A. P., y Lewis, S. W. (2011). The role of metacognitive beliefs in stress sensitisation, self-esteem variability, and the generation of paranoia. *Cognitive neuropsychiatry*, 16(6), 530–546. <https://doi.org/10.1080/13546805.2011.561583>
- Repetto, E., y Carvallo, R. (2014). La orientación metacognitiva y el desarrollo de la autoestima: evaluación del “programa de estrategias metacognitivas para el desarrollo humano”. *Revista Española De Orientación Y Psicopedagogía*, 14(1), 17–40. <https://doi.org/10.5944/reop.vol.14.num.1.2003.11603>
- Sagaró del Campo, N. M., y Zamora-Matamoros, L. (2019). Análisis estadístico implicative versus Regresión logística binaria para el estudio de la causalidad en salud. *Multimed*, 23(6), 1416-1440. <http://scielo.sld.cu/pdf/mmed/v23n6/1028-4818-mmed-23-06-1416.pdf>
- Schnaubert, L., Krukowski, S., y Bodemer, D. (2021). Assumptions and confidence of others: the impact of socio-cognitive information on metacognitive self-regulation. *Metacognition Learning*, 16, 855–887. <https://doi.org/10.1007/s11409-021-09269-5>
- Schraw, G. y Dennison, R. (1994). Assessing metacognitive awareness. *Contemporary Educational Psychology*, 19, 460-475. <http://dx.doi.org/10.1006/ceps.1994.1033>
- Siegesmund, A. (2017). Using self-assessment to develop metacognition and self-regulated learners. *FEMS microbiology letters*, 364(11). <https://doi.org/10.1093/femsle/fnx096>
- Wells, A., Fisher, P., Myers, S., Wheatley, J., Patel, T., y Brewin, C. R. (2009). Metacognitive therapy in recurrent and persistent depression: A multiple-baseline study of a new treatment. *Cognitive Therapy and Research*, 33(3), 291–300. <https://doi.org/10.1007/s10608-007-9178-2>

- Zamora Marin, A. M., y Leiva Colos, F. V. (2022). Estrés académico y autoestima en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana en contexto COVID-19 durante el año 2021. *Academo (Asunción)*, 9(2), 127-138. <https://doi.org/10.30545/academo.2022.jul-dic.2>
- Duro Martín, A. (2021). Revisión de terapias para la baja autoestima. Perfil clínico y mecanismos de acción. *Revista Psicoterapia*, 32(119), 143-164. <https://doi.org/10.33898/rdp.v32i119.476>
- Zulma Lanz, M. (2006). Aprendizaje autorregulado: el lugar de la cognición, la metacognición y la motivación. *Estudios pedagógicos (Valdivia)*, 32(2), 121-132. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052006000200007>